

**Fenomenologi *janda cerai mati* (Na ma balu) tidak menikah lagi pada Etnis
Batak Toba.**

CECILIA ANGELA SITANGGANG

200905090

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2024

Pada etnis Batak Toba kedudukan Perempuan sangat di hormati. Ditandai dengan julukkan yang diberikan kepada setiap Perempuan batak yaitu “Boru Ni Raja” yang artinya putri seorang raja. Yang diharapkan seorang semua Perempuan batak ditudun harus menjadi berkepribadian seperti putri seorang raja yaitu bijak, setia, baik budi dan pikiran, taat menjaga tutur kata, dan lain lain.

Perkawinan dalam budaya Batak adalah penyatuan dari dua marga, bukan hanya dua individu. Oleh karena itu, hak dan kewajiban antar individu sama dengan hak dan kewajiban antar marga, seperti yang terlihat dalam antropologi di mana keluarga inti disebut Ripe dan keluarga luas disebut Dalihan Na Tolu. Dalam falsafah batak Toba yaitu “Dalihan Na Tolu” pun mengatur betapa penting posisi Perempuan dan keluarganya dalam sistem kekerabatan. Ditandai dengan sangat di hormatinya *hula hula* (pemberi istri) dalam adat batak, mengutip dari Silalahi A (2023) bahkan dalam sistem kekerabatan etnis batak mempercayai “pasu pasu ni hula hula sambola langit (berkat dari seorang hula hula setengah langit).

Berdasarkan penelitian oleh Perdana (2012) terdapat beberapa point menapa seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya jarang untuk menikah lagi :

1. Kesulitan Ekonomi: Salah satu masalah yang harus dihadapi oleh ibu rumah tangga adalah kesulitan ekonomi. Jika dulunya keuangan rumah tangga ditanggung oleh suami saja atau berdua dengan suami, sekarang setelah suami meninggal, ibu single menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab.
2. Kesulitan Mengasuh Anak: Seorang ibu yang single harus mampu melakukan dua hal sekaligus. seorang ayah yang baik. Salah satu masalah yang diungkapkan oleh ibu single dalam penelitian ini adalah memainkan peran ganda. Mereka mengalami kesulitan mengasuh anak-anak mereka ketika mereka tidak memiliki pasangan berumah tangga.

3. Menghadapi Stigma: Single Mothers Menghadapi Stigma terkait dengan keadaan mereka sebagai ibu Tunggal. Banyak cara yang dilakukan ibu solo untuk menghadapi stigma yang tersebar luas.

Hal ini juga sejalan dengan *na ma balu* (janda ditinggal mati) berdasarkan penelitian yang dilakukan Munthe et al. (2020) Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan janda Kristen Batak Toba tetap menjanda karena kebiasaan mereka sebagai perempuan yang harus kuat, bekerja keras, mandiri, dan tangguh untuk menghidupi anak-anaknya. Habitus ini berasal dari berbagai aspek modal social

1. Nilai-nilai budaya *anakanki do hamoraon diau*, yang berarti anak adalah harta yang paling berharga.
2. Nilai-nilai religius, yang mencakup berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa dan ibadah aktif di gereja, dan ketiga.
3. Nilai keluarga, yang mencakup dukungan moral dan material dari keluarga terdekat. Gambaran baru dibentuk oleh tradisi ini bahwa janda Kristen Batak Toba adalah sosok perempuan yang rajin, mandiri, dan kuat.

Selain itu dalam budaya batak, jika janda memilih untuk menikah kembali dengan orang yang tidak termasuk kerabat almarhum suaminya, yaitu dengan pemisahan (*Pasaehon*), dan *sinamot* yang diberikan dikembalikan kepadanya. (Simanjong et al 2017)

Daftar Pustaka

- Munthe, H. M., Daulay, H., & Napsiah, N. (2020). Kebertahanan Janda Kristen Batak Toba dalam Hidup Menjanda Setelah Cerai Mati dan Cerai Hidup. *Kurios*, 6(2), 380.
<https://doi.org/10.30995/kur.v6i2.178>
- Perdana, T. P., & Syafiq, M. (n.d.). *MENJALANI HIDUP SETELAH KEMATIAN SUAMI : STUDI FENOMENOLOGI PEREMPUAN SINGLE MOTHER*.
- Silalahi, A. P. , & J. J. (2023). *Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Sosiologi Universitas Riau Terhadap Fungsi Dalihan Na Tolu Dalam Budaya Batak Toba*.

Nama : Cecilia Angela

Nim : 200905090

Hukum Komuniti lokal adalah hukum yang ditaati secara tidak tertulis yang berlandaskan dari kebiasaan masyarakat yang berkembang . hukum komunitas local yang ada kehidupan saya adalah jenis perkawinan semarga para orangtua dan keluarga saya sangat menanamkan kepada kami para generasi keturunannya untuk tidak menikah dengan sesama marga terlebih saya adalah keturunan Parna. Berdasarkan petuah yang diberikan bahwa teman semarga adalah saudara kandung mu dan Ketika kalian menikah terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti keturunan yang cacat atau kehidupan yang tidak berkah.

Berdasarkan literatur bahwa Adanya larangan perkawinan sesama marga parna dan sanksi yang diberikan terhadap pasangan yang melansungkan perkawina sesama marga merupakan bentuk perjanjian dengan leluhur batak yaitu Raja Nai Ambaton.

Dalam pemberian sanksi atas pelanggaran hukum adat batak parsadaan parna tidak terdapat tahapan-tahapan yang kompleks, dikarenakan perjanjian sejak awal sudah ada dan wajib dipatuhi, sehingga secara otomatis masyarakat adat sendiri langsung ambil adil dalam memberikan sanksi terhadap pasangan tersebut karena telah mencoreng adat istiadat batak marga parna. Masyarakat Batak terutama para ketua adat akan memberikan sanksi adat pada pasangan perkawinan semarga.

Ketika perkawinan marga tetap dilaksanakan, ada dua akibat yang berlaku. Biasanya pasangan akan merantau ke daerah lain setelah menikah. Dan , pernikahan mereka berlangsung secara resmi dan setelah itu mereka masih diterima oleh masyarakat setempat Kedua, pernikahan mereka berlangsung secara resmi dan setelah itu mereka masih diterima oleh masyarakat setempat (Parapat, dkk. 2019

Dampak positive dari Hukum komunitas menciptakan standar perilaku tentang peranan; Perilaku dengan segala konsekuensi disusun secara menyeluruh; dan Pola penyelesaian sengketa yang kadang-kadang bersifat simbolis.

Namun selain itu juga memiliki dampak negative adalah tidak efisien digunakan lagi terlebih di generasi sekarang yang melakukan perubahan teknologi dan informasi yang pesat.

Nama: Cecilia Angela Sitanggang

Nim: 200905090

MENKRIK DIRI SENDIRI: SEBUAH AUTOETNOGRAFI DARI PENGALAMAN PENELITIAN 'BERSAMA' ANAK-ANAK TULI

Berdasarkan gagasan kritis dan rekonseptualisasi tentang guru dan praktik mengajar, penulis membahasnya melalui eksplorasi kisah dan pengalaman diri sendiri bahwa kompatibilitas budaya tidak selalu memungkinkan untuk pendidikan yang responsif atau relevan secara budaya yang mendukung dan memberdayakan anak-anak Tuli.

Penulis melakukan dokumentasi pada pengalaman diri sendiri yang berhubungan dengan praktik mengajar dan proses penelitian kualitatif partisipatif pada dunia pendidikan bagi anak-anak Tuli secara mendalam sebagai langkah awal refleksi kritis pada diri sendiri

Dengan Metode Penelitian

Mengekspose diri sendiri dengan cara menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi dan melibatkannya dalam proses menantang konstruksi makna budaya dominan adalah bentuk emansipatif dari autoetnografi sebagai sebuah metodologi.

Menulis dengan suara dan sudut pandang orang pertama atas pengalaman dirinya sendiri, penulis dapat mengungkapkan secara emik apa yang telah dilalui, dan menempatkan diri dalam arena sosial dan budaya, menghubungkan pengalaman pribadi dengan teori relasi kekuasaan/pengetahuan dalam pendidikan untuk anak-anak Tuli.

Kisah tentang pengalaman pribadi berpartisipasi dalam praktik pengajaran anak-anak Tuli dalam penelitian ini adalah data.

Kisah-kisah tentang pengalaman pribadi yang terlibat dalam praktik pengajaran bagi anak-anak Tuli memiliki peran dalam memahami 'diri-saya'.

Sebab status ontologis yang dimiliki oleh sebuah kisah tentang pengalaman diri sendiri memiliki peran yang vital dalam proses pemaknaan diri, dan dunia sosial di mana penulis hidup.

Storying and restorying one's life or a group or cultural story is, a fundamental method of personal and social growth"

Belajar dari Pengalaman Masa Lalu

Penulis adalah seorang mahasiswa ilmu sosial yang sejak awal memang dipersiapkan untuk mengenal dinamika masyarakat, terutama melalui cara-cara kerja yang ilmiah.

Bahkan pada proses desain pra-penelitian atau saat penyusunan proposal penelitian, penulis berpikiran untuk melakukan eksplorasi secara langsung terhadap pengalaman belajar anak-anak Tuli yang lebih bersifat fenomenologis.

Meskipun secara teknis metode penelitian fenomenologis tidak mengharuskan bagi peneliti untuk memiliki bangunan cara berpikir yang kokoh, tetapi tanpa disadari akumulasi pengetahuan yang didapatkan pada pra-penelitian turut membentuk pandangan penulis tentang anak-anak Tuli dan proses pendidikan.

Pasalnya, penulis berpandangan bahwa penelitian-penelitian terhadap anak-anak Tuli bisa dilaksanakan secara optimal dalam standar penelitian sosial yang selama ini diajarkan oleh dunia kampus.

Situasi buntu terjadi karena penulis kesulitan memahami kondisi lapangan yang sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan sebelumnya.

Situasi di lapangan tidak bisa dimengerti secara teknis metode penelitian konvensional.

Situasi yang membuka kesadaran penulis bahwa dunia anak-anak Tuli tidak sesederhana yang selalu dipersepsikan pandangan umum selama ini.

Pilihan Es Krim

Tasya dan Dhefa hendak membeli es krim. Tasya mengatakan, "aku gak suka ini" (menunjuk satu jenis/rasa es krim), "aku suka ini" (menunjuk es krim jenis/rasa yang lain).

Dunia anak-anak Tuli yang berkaitan dengan dinamika pendidikan direproduksi dalam dominasi pengetahuan yang melihat subjek berdasarkan aspek-aspek universal dan relevan seperti, konsep kebutuhan anak-anak Tuli terhadap suara, dan kelemahan register sensorik audio dalam pemrosesan informasi bagi anak-anak Tuli menjadi justifikasi ilmiah bagaimana anak-anak Tuli penulis persepsikan secara karikatif.

Penulis menganggap anak-anak belum layak untuk dilihat sebagai individu kompleks karena belum banyak menemukan benturan-benturan sosial dalam kehidupannya, cukup dengan memahami kode-kode perkembangan yang universal maka penulis bisa menarasikan bagaimana sebenarnya dunia anak-anak Tuli dan pendidikan di sekitarnya.

Jarak antara peneliti dan subjek penelitian semakin lebar, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang dialami oleh anak-anak Tuli dari kehadiran penulis di lapangan menjadi bukti bahwa metode in depth yang selama ini diperkenalkan dalam perkuliahan tidak dapat bekerja secara maksimal.

Pendidikan yang bertujuan mendorong nalar konstruktif orang-orang Tuli untuk menantang pengetahuan dominan tentang realitas dunia Tuli yang berasal dari dunia non-Tuli dan mempromosikan wacana alternatif tentang realitas dunia Tuli dalam relasi-relasi kekuasaan yang produktif

Kesimpulan

Dominasi pengetahuan yang melihat subjek berdasarkan aspek-aspek universal dan relevan seperti, konsep kebutuhan anak-anak Tuli terhadap suara, atau kelemahan register sensorik dalam pemrosesan informasi bagi anak-anak Tuli menjadi justifikasi ilmiah bagaimana saya mempersepsikan anak-anak secara karikatif.

Wacana dominan dalam relasi antara dunia Tuli dan non-Tuli adalah diskursus medis, oralism culture, dan kognitif universalistik yang melanggengkan stigma.

Hal ini menjadi sulit karena; kontekstualitas metodologi yang belum mainstream, dan anak-anak Tuli dipersepsikan sebagai objek pasif, individu yang belum matang, tidak memiliki agensi.

Produksi pengetahuan seperti penelitian yang saya lakukan menjadi instrumen reproduksi diskursus itu.

Praktik mengajar menjadi manifestasi kekuasaan dominan, ruang kelas menjadi wadah sosial yang mewujudkannya, dan guru menjadi aktor yang melembagakannya.

Proses yang menunjukkan kompleksitas dalam cara subjektif seorang guru yang bekerja dengan anak-anak Tuli bersinggungan dengan pengetahuan/kekuasaan dominan.

Artikel ini ditulis dari proses penelitian skripsi dengan judul “Young Deaf Children’s Adaptation Stories: An Ethnographic Study on Learning Experiences of Deaf Children in

Abata Islamic Boarding School” yang didanai oleh Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada 2020

Sistem Kekerabatan Agnatik

CECILIA ANGELA SITANGGANG

200905090

ANTROPOLOGI SOSIAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2023

Sistem kekerabatan agnatik sederhana untuk menghitung generasi dan memperhitungkan kelahiran pertama dan terakhir dalam pembagian vertikal. Dalam sistem ini, dua saudara laki-laki yang memiliki ayah yang sama dianggap sebagai satu generasi dan disebut sebagai marampara. Ini berlaku untuk garis keturunan laki-laki dari nenek moyang hingga cicit. Anak laki-laki tertua disebut sihaahan, anak laki-laki termuda disebut siampudan atau sianggan, dan yang berada di antara keduanya disebut silitonga. Sistem kekerabatan ini berlaku untuk anak laki-laki dan keturunan mereka, berdasarkan urutan kelahiran.

Ketika orang menyapa satu sama lain dalam sistem kekerabatan ini, penting untuk menghindari kesimpulan yang salah. Sebagai contoh, seorang kakak laki-laki dilarang berbicara dengan istri adik laki-lakinya karena hal ini dapat mengacaukan hubungan kekerabatan. Orang biasanya tidak menggunakan nama diri saat berbicara sehari-hari dan lebih suka menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan keluarga, seperti partuturan.

Sistem ini menggunakan kata "haha" untuk menyapa saudara laki-laki (dahahang), dan "anggi" untuk menyapa saudara perempuan (anggikku). Ini juga berlaku untuk saudara satu generasi, tanpa peduli usia mereka. Anak laki-laki dari kakak laki-lakinya menyapa saudara laki-lakinya yang lebih muda dengan "anggi", sesuai dengan cara ayah mereka menyapa saudara laki-lakinya. "Mereka yang lebih tua dan lebih muda satu sama lain" disebut marhaha-maranggi. Hal ini berlaku untuk saudara kandung dan sepupu. Setiap leluhur yang memiliki lebih dari satu keturunan memiliki cabang keturunan yang lebih tua, disebut haha ni partubu, dan yang lebih muda, disebut anggi ni partubu. Martinodohon adalah nama saudara laki-laki yang lahir setelah satu sama lain.

Kekerabatan dalam budaya Batak Toba sangat penting dan dihormati. Orang-orang yang berhubungan satu sama lain secara generasi selalu menghargai hubungan mereka. Misalnya, seorang pria menyebut anak laki-lakinya yang baru dilahirkan sebagai "na hutodohon", yang berarti "adik laki-laki". Kekerabatan mereka tidak pernah dilupakan oleh generasi berikutnya. Seorang pria juga disebut sebagai "damang" oleh saudara laki-laki pihak ayah. Mereka memperlakukan kakek dan kakek buyut mereka dengan cara yang sama seperti ayah mereka sendiri.

Untuk menghitung hubungan kekerabatan, setiap generasi mulai dari diri sendiri dan bekerja kembali ke nenek moyang, termasuk diri sendiri. Misalnya, ada dua hubungan anak-laki-bapak. Selain itu, perhitungan ganda digunakan untuk menentukan paman dan keponakan. Dalam silsilah keluarga, setiap cabang memiliki hubungan yang unik dengan cabang lainnya. Di seberang garis keturunan, mereka tergabung dalam kelompok yang disebut "saompu". Ketika tidak perlu menentukan hubungannya, semua anggota kelompok ini disebut "marhaha-maranggi".

Anggota keluarga Batak Toba yang dekat disebut "dongan-samarga" atau "dongan-sabutuha." Kesamaan kelompok ini sangat penting bagi mereka. Hubungan kekerabatan dapat berubah tergantung pada variasi garis keturunan, tetapi ada saat-saat ketika hubungan silsilah muncul kembali.

Pohon silsilah, atau "tarombo", sangat penting dalam budaya Batak Toba. Pohon silsilah ini memiliki urutan yang teratur dan hubungan yang jelas antara anggota keluarga, menunjukkan pentingnya nilai-nilai keluarga dan hubungan kekerabatan dalam budaya Batak Toba. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dalam hubungan kekerabatan dan menunjukkan urutan seperti tangga menuju rumah.

Dasar yang bisa diterap Kembali adalah:

1. pengembalian gelar / sebutan kepada abang/kakak dan adik

sejak zaman milenial sampai gen z sebutan sihahan dan siampudan sudah mulai hilang, bahkan hanya berfungsi di acara adat dan bahkan sudah mulai jarang di temukan dengan memanggil dengan akkang atau dengan pudan

2. aturan istri adik untuk tidak melakukan interaksi yang berlebihan dengan abang atau ayah mertua

Jenis hubungan intim ini terjadi antara laki-laki dan perempuan lawan jenis, di mana perempuan adalah anggota kerabat kawin. Hal yang sama juga berlaku untuk saudara kandung dan saudara sepupu dari pihak laki-laki.

Dengan kata lain, jika seorang laki-laki memiliki hubungan yang "pantang dekat" dengan seorang perempuan yang merupakan kerabat kawin, hubungan ini juga berlaku untuk kakak kandung atau kakak sepupu perempuan tersebut. Namun, saudara perempuan si perempuan, baik saudara kandung maupun saudara sepupunya, tidak berlaku.

Tradisi "pantang dekat" masih diterapkan oleh setiap keluarga Batak Toba hingga saat ini, tetapi tampaknya semakin lama semakin "mencair" seiring perubahan zaman.

Daftar Pustaka

Vergouwen, J. C. (1964). The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra. In *The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-1035-6>